

**O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi
Namangan davlat pedagogika instituti Filologiya kafedrası
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
O'zbek tili va adabiyoti ta'limi kafedrası
Namangan davlat chet tillari instituti
Ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligi
Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi
bilan hamkorlikda o'tkazilgan**

**“TIL TA'LIMI TENDENSIYALARI: MUAMMO,
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

NAMANGAN – 2025

УДК:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF-5847-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-yundagi Pedagogik ta‘lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-289-son Qarorlari, Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2025-yil _____ qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy texnik tadbirlar to‘g‘risidagi _____-sonli buyrug‘ida belgilangan tadbirlar ijrosini ta‘minlash maqsadida **“TIL TA’LIMI TENDENSIYALARI: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLARI”** mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazildi. Konferensiya materiallaridan pedagoglar, oliy ta‘lim muassasalari talabalari, magistrlar, doktorantlar va professor-o‘qituvchilar foydalanishi mumkin.

Taqrizchilar:

S.Matchanov	– pedagogika fanlari doktori, professor (ChDPU);
K.M.Mavlanova	– filologiya fanlari doktori, professor (ToshDO‘TAU);
R.Zamilova	– pedagogika fanlari doktori, professor (NamDPI);
Sh.Ubaydullayev	– pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (NamDPI);

Tashkiliy qo‘mita:

M.Qodirxonov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
J.Yuldashev – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i;
M.Y.Sobirova – pedagogika fanlari doktori, professor;
R.T.Tillayeva – Filologiya kafedrasini mudiri, p.f.f.d. (PhD), dotsent.
E.A.Abdulvohidov – p.f.f.d. (PhD), dotsent.
M.B.Ikramova – Filologiya kafedrasini o‘qituvchisi

“TIL TA’LIMI TENDENSIYALARI: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLARI” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami NamDPI Ilmiy-texnikaviy Kengashining _____ 2025-yildagi ____ -sonli kengaytirilgan yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to‘plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № ____).

Maqolalarning to‘g‘ri va aniqligiga mualliflar mas‘uldir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ubaydulloh (Ubaydulla Xo'jayev). Maslak va maqsad // „Sadoi Turkiston” gazetasi. 1914-yil
2. Abduazizova N. A., Turkiston matbuoti tarixi (1870 – 1917), T., 2000.
3. Oltinbek olim. Jadid adabiyoti namoyondalari: Abdulla Avloniy . 2022 .
4. WWW.Ziyo.uz

DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS GRAMMATIK VA USLUBIY XUSUSIYATLARI

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li
Andijon davlat universiteti
(Mustaqil tadqiqotchisi)
akbarshohazimov3@gmail.com

Annotatsiya: Usubu maqolada tilshunoslikning yangi yo‘nalishlaridan biri hisoblangan teolingvistikaning duo nutqiy janri hamda uning o‘ziga xos grammatik va uslubiy xususiyatlarini o‘rganish, uning nutqiy janrlar tasnifidagi o‘rnini keng ko‘lamda tahlil qilish ishlari olib borildi.

Kalit so‘zlar: teolingvistika, nutqiy janrlar masalasi, duolar, zikrlar, xutbalar, duo nutqiy janrining o‘ziga xosligi

THE DISTINCTIVE GRAMMATICAL AND STYLISTIC FEATURES OF THE SUPPLICATORY DISCOURSE GENRE

Annotation: This article explores the supplicatory discourse genre within the framework of theolinguistics, a relatively new branch of linguistics. It examines the distinctive grammatical and stylistic features of this genre and provides an extensive analysis of its place within the classification of speech genres.

Keywords: theolinguistics, the issue of speech genres, supplications, dhikr, sermons, the distinctive features of the supplicatory discourse genre

XXI asr tilshunosligida olib borilayotgan keng ko‘lamli tadqiqotlar o‘zining xilma-xilligi, tilning jamiyat bilan munosabatini ochib berishda yangi tahlil yo‘nalishlarda borganligi bilan ajrab turishi bilan xarakterlanadi. Mazkur tadqiqotlarda inson omilining markazga qo‘yilishi, bu orqali esa tilshunoslikning yangi antroposentrizm yo‘nalishida keng ko‘lamli tadqiqotlarning olib borilayotganligini alohida ta’kidlashimiz kerak. Antroposentrik tadqiqotlar

ko‘lamida unga parallel ravishda sotsiolingvistika, pragmalingvistika, lingvokulturologiya kabi sohalar qatorida tilshunoslikning yangi yo‘nalish sifatida e‘tirof etilayotgan teolingvistika yo‘nalishi ham til sathida boy imkoniyatlarga ega ekanligi bilan ko‘plab tadqiqotchilarning diqqatini o‘ziga jalb qilmoqda. Teolingvistik tadqiqotlar ko‘lamida diniy matnlarning o‘ziga xosligi, diniy matnlarning funksional-stilistik tahlili hamda muqaddas kitobimiz Qur‘oni Karim tafsiriga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlarni misol qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda o‘zbek tilshunosligida teolingvistik tadqiqotlarning salmog‘i anchayin ortgan bo‘lsada, jahon tilshunosligida mazkur yo‘nalishi haqida dastlabki tadqiqotlar o‘tgan asrning ikkinchi yarimidan boshlab shakllana boshlaganligini ham e‘tirof etish zarur. Jumladan rus olimlaridan *M.Baxtin*, *V.Voloshinov*, *L.Murzinova*, *T.Shmeleva*, *E.Levontina*, *A.Chudinova* kabi olimlar diniy matnlar hamda ularning lisoniy tadqiqiga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqot ishlari olib borganlar. Hozirgi kunda o‘zbek tadqiqotchilari orasida ham N.M. Uloqov, Sh.M Sultonova, T. Yuldashev, N.U.Ismoilova kabi bir qator yirik olimlar teolingvistikaga oid ko‘plab tadqiqot ishlarini amalga oshirganliklari mazkur yo‘nalish haqida yangi nazariy g‘oyalarning yaratilishiga katta rivoj bo‘ldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. N.Uluqov o‘z tadqiqotida diniy matnlarning ekzotik leksikasi haqida fikr yuritgan bo‘lsa¹, Sh. Sultonova diniy leksikani diniy frazeologik birliklarning tarkibiy qismi ekanligi haqida tadqiqot ishlarini olib borgan². N.Ismoilova muqaddas kitobimiz “Qur‘oni Karim tafsiridagi o‘xshatishlarning lingvistik xususiyatlari mavzusi”³da tadqiqot ishi olib borganligi bilan alohida e‘tiborga sazovordir. Ammo teolingvistik tadqiqotlar ko‘lamida diniy nutqiy janrlar masalasiga yetarlicha e‘tibor berilmagani, diniy nutqiy janrlarning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning ijtimoiy vazifasi haqida fikrlarning to‘laqonli tekshirilmaganligi teolingvistik tadqiqotlar ko‘lamida diniy nutqiy janrlar masalasi ham alohida mavzu sifatida keng ko‘lamda o‘rganilishni taqozo etadigan masalalarni o‘rtaga qo‘yishi shubhasizdir. Hozirgi kunda nutqiy janrlar yuzasidan olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida 250dan ortiq nutqiy janrlar turlari ajratilgan bo‘lib, bular qatorida diniy nutqiy janrlar masalasi atroflicha tahlil qilinmaganligi, bu janrning nazariy g‘oyalari to‘laqonli ishlab chiqilmaganli hozirgi kundagi telongvistik tadqiqotlarning mazkur yo‘nalish haqida ham atroflicha fikr yuritish masalasini o‘rtaga qo‘ymoqda. Diniy nutqiy janrlar qatoriga *xutbalar (juma xutbalari, boshqa diniy marosimlarda aytiladigan xutbalar)*, *va’zlar (nasihat nutqlari)*, *duolar, diniy marosimlar (nikoh, janoza, aqiqa)*, *qasidalar va diniy*

1 Улуков Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси: Филол. фан. номз ... дисс. автореф. – Тошкент, 1997.

2 Султонова Ш.М. Диний лексика диний фразеологик birliklarning tarkibiy qismi sifatida // Илмий хабарнома. Серия: Гуманитар тадқиқотлар. – № 5(49). – Андижон, 2020. – Б. 114-120.

3 N.U.Ismoilova. Qur‘oni Karim tafsiridagi o‘xshatishlarning lingvistik xususiyatlari. Filol. Fan.b.f.d (PhD) diss. – Andijon, 2023. – 140 b.

mazmundagi she'rlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan barcha nutq janrlari ko'rinishlari alohida olinganda o'zining bir qancha xususiyatlari bilan bir-biridan farqlovchi va birlashtiruvchi belgilarga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz mazkur maqolada diniy nutqiy janrlar orasida eng ko'p qo'llaniluvchi duo nutqiy janri haqida fikr yuritmoqchimiz.

Barchamizga ma'lumki, duo – bu Allohga (ilohiy zotga) ilohiy ishonch orqali qilinadigan murojaat bo'lib, bunda inson o'z yaratuvchisiga iltijo, iltimos, shukr, tavba, umid bilan yuzlanadi. Duo janri monologik xarakterga ega bo'lsada, ammo u adresantning ilohiy ishonchi sabab interaktivlikni hosil qiladi. Ya'ni duo bilan yaratganga yuzlanayotgan adresant o'zining murojaati ilohiy zot tomonidan qabul qilinishiga ilohiy ishonch bildiradi. Misol uchun: *“Bismillahir rohmanir rohim. Alloh rahmat qilsin, oxiratlari obod bo'lsin. Xudoyim, bu marhum-musulmon bandalaringning gunohlarini mag'firat et, qabrlarini nurga to'ldir, jannatingni nasib aylagin. Omin, Ollohu akbar!”* (marhumlar haqiga qilingan duo). Mazkur duo namunasida adresant tomonidan hayotda yashab vafot etgan insonlar haqiga yaratgandan yaxshilik tilab duo qilinmoqdaki, adresant tomonidan aytilgan *“gunohlarini mag'firat et, qabrlarini nurga to'ldir”* jummalari vafot etgan insonlar haqiga Allohdan yaxshi amallar so'rashga ishora qiladi.

Nutqiy janrlar yuzasidan tadqiqot ishi olib borgan D.Sayfullayeva o'zining tadqiqotida “Bir mazmuniy paradigma asosida birlashgan bir nechta nutqiy aktlarning birlashmasi nutqiy janrlarni tashkil etishi”ni ta'kidlab o'tgan. Demak, muloqot jarayonida adresant tomonidan aytilayotgan bir nechta nutqiy aktlar birlashib yakunda ma'lum bir nutqiy janrni hosil qiladi. Umuman olganda nutqiy janrlar haqida dastlabki tadqiqot ishlarini olib borgan rus tilshunoslari M.Baxtin, V.V. Dementevlarning nazariy fikrlarida ham nutqiy janrning hosil bo'lishida adresant tomonidan aytilayotgan bir nechta nutqiy aktlarning birlashishi taqozo etilishi haqida fikrlar bayon etilgan. Biz fikr yuritayotgan duo nutqiy janri ham aynan yuqoridagi olimlarning nutqiy janrlar haqida bildirgan nazariy g'oyalariga to'liq mos keladi. Misol uchun ota-onaning farzandi haqiga qilgan quyidagi duosida: *“Ey Xudoyim, farzandimning yo'lini ochiq qilgin, o'zing uni asragin. Bordi-yu begona yurtlarda yursa, har doim eson-omon yurishni nasib etgin. Xayrli safar!”* (ota-onaning farzandi haqiga qilgan duosi) nutqiy janrning hosil bo'lishida zarur bo'lgan barcha elementlarning borligini ko'ramiz. Duoning boshlanishida **“Ey Xudoyim, farzandimning yo'lini ochiq qilgin, o'zing uni asragin”** (murojaat+istak akti), **“Bordi-yu begona yurtlarda yursa, har doim eson-omon yurishni nasib etgin”** (Istak akti), **“Xayrli safar!”** (Tilak akti. Mazkur jumlada *bo'lsin fe'li* tushib qolgan bo'lsada tinglovchi uning mavjud

1 D. Sayfullayeva. O'zbek tilida “Tilak” nutqiy janrning lingvistik xususiyatlari. Filol. Fan.b.f.d (PhD) diss. – Andijon, 2024. – 31 b

ekanligini nutq mazmunidan anglab oladi.) Demak, mazkur duo matnida **murojaat+istak+istak+tilak** aktlari o‘zaro ketma ketlikda birlashib yagona nutqiy janrni yuzaga keltirmoqda.

Diniy nutq o‘zida ma’naviy-axloqiy, ijtimoiy va diniy axborotlarni uzatish uchun mo‘ljallangan nutq turlari majmuidir. Diniy nutqiy janrlar orasida duo janri ham o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi, chunki u ilohiy muloqotni bevosita o‘rnatadi hamda bevosita iltijo sifatida boshqa janrlardan farq qiladi. Masalan, xutba, munajat, vasiyatnoma, xususan va’z kabi janrlar odatda jamoatga murojaat qiluvchi va axloqiy saboqlar beruvchi janrlar bo‘lsa, duo janri faqat individual ibodat shakli sifatida mavjuddir. Duo janrini diniy nutqiy tizimda maxsus joy egallovchi subyektiv-emotsional janr sifatida ko‘rish mumkin, chunki duo orqali insonning ichki holati, ehtiyojlari, gunohlari va umidlari ifodalanadi. Duo ham o‘zining kommunikativ jihatidan diniy nutqiy janrlar tizimida o‘zgacha ma’naviy va emotsional vazifalarni bajaradi.

Duo janri boshqa diniy matnlardan o‘zining strukturaviy tuzilishi bilan ajralib turadi. Uning tarkibi odatda quyidagicha bo‘ladi:

Murojaat – duoning boshlanishida, odatda, Allohga murojaat qilinadi: “Ey Parvardigor!”, “Ya Rabb!”, “Ey Allohim” kabi;

Istak – duo orqali adresant konkret iltijo bildiriladi: “Meni kechirgin”, “Marhamatingni so‘rayman” kabi;

Tavba va izoh – duo matnida o‘z gunohlarini tan olish, tavba qilish va Allohdan kechirim so‘rash mavjud bo‘ladi.

Yakun – duo matni yakunida umid va so‘nggi murojaat qayd etiladi: “*Ilohim, rahm qilgin!*”, “*Yaxshiliklarga yetkazgin!*” kabilar. Demak, duo janri tuzilish jihatidan xutba, va’z kabi jamoatga yo‘naltirilgan nutq shakllaridan farq qiladi, chunki unda individuallik va shaxsiy muloqotning ustuvorligi asosiy o‘rinda bo‘ladi.

Duo janrning grammatik qurilishi ham unda ifodalanayotgan asosiy maqsadlarning yuzaga chiqishi (*iltijo, yolvorish, yaxshilikni so‘rash, umid qilish kabilar*) bilan ifodalanadi. Bunda duo tarkibida ishtirok etayotgan fe‘llar, olmoshlar asosiy qurilish vositasi hisoblanadi. Duo matnlarida fe‘lning buyruq-istak ma‘soni ifodalovchi mayllari istak mazmunida keladi. Misol uchun “Yo Alloh, bizlarni kechirgin” – *gin* ikkinchi shaxs buyruq-istak mayli qo‘shimchasi orqali iltijo-istak ma‘nosi ifodalangan. Fe‘l zamonlari hozirgi va kelasi zamon shakllarida bo‘ladi. Chunki adresant tomonidan murojaat qilinayotgan vaqt hozir amalga oshadigan yoki kelajakda yuzaga kelishi kutilayotgan vaqtga aloqadorligi bilan xarakterlanadi. Duo matni tarkibida ishtirok etayotgan fe‘llar asosan *murojaat, iltijo, himoya, avf etish, yo‘l ko‘rsatish* kabi ma‘nolarni anglatadi:

kechirgin, rahm qilgin, yo'l ko'rsatgin, rozi bo'lgin, himoya qilgin, baraka bergin kabilar.

Duo matni tarkibida ishtirok etayotgan olmoshlar 1-shaxs ko'plik **biz, bizni, bizga** – jamoaviylik, birdamlik ruhini yuzaga keltirish uchun, 2-shaxs birlik hurmat shaklini yuzaga keltirish uchun xizmat qiladi: **sen, senga, sendan** – hurmat ifodasi sifatida ishlatiladi. “*Yo rab! Sen bizni gunohlardan saqla, bizga hidoyat ato et!*”

Xulosa qilib aytsak, teolingvistika yo'nalishida yangi tadqiqotlar olib borish orqali din va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, jamiyatning diniy va madaniy tuzilishini tahlil qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotlarda orasida diniy nutqiy janrlarni keng ko'lamda tadqiq etish orqali esa, bu janrlarning jamiyatdagi vazifalarini o'rganish uchun ham muhim ilmiy imkoniyatlarni yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 16.04.2018-yildagi PF-5416-son. <https://lex.uz/docs/3686277>.

2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Литературно-критические статьи. – Москва, 1986.

3. Улуқов Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси: Филол. фан. номз ... дисс. автореф. – Тошкент, 1997.

4. Султонова Ш.М. Диний лексика диний фразеологик бирликларнинг таркибий қисми сифатида // Илмий хабарнома. Серия: Гуманитар тадқиқотлар. – № 5(49). – Андижон, 2020. – Б. 114-120.

5. N.U.Ismoilova. Qur'oni Karim tafsiridagi o'xshatishlarning lingvistik xususiyatlari. Filol. Fan.b.f.d (PhD) diss. – Andijon, 2023. – 140 b.

6. D. Sayfullayeva. O'zbek tilida “Tilak” nutqiy janrning lingvistik xususiyatlari. Filol. Fan.b.f.d (PhD) diss. – Andijon, 2024. – 143 b

DEPICTION OF TEENAGERS IN CLASSIC VERSUS MODERN LITERATURE

Kasimova Yulduz Malikovna

*Namangan State Pedagogical Institute,
teacher of the Chair of European languages
e-mail: yulduzka53@gmail.com*

Abstract: This article explores the contrasting portrayals of teenagers in classic and modern literature, examining how cultural, social, and historical contexts shape literary representations of youth. In classic literature, teenage

<i>Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li</i>	
Duo nutqiy janrining o‘ziga xos grammatik va uslubiy xususiyatlari	355
<i>Kasimova Yulduz Malikovna</i>	
Depiction of teenagers in classic versus modern literature.....	359
<i>Umarova Muniraxon Burxoniddin qizi</i>	
Roshad Nuri Guntekinning “Choliqushi” romanini kognitiv yondashuv asosida o‘qitish orqali o‘quvchilarning intellektual-madaniy rivojlanishini ta’minlash	365
<i>Исмонжонова Марджона</i>	
Литературно-психологический анализ жизни и творчества Максима Горького.	368
<i>Акрамова Фарида</i>	
Жанровый состав русского фольклора	372
<i>Mehmonjonova Madina</i>	
Guljamol Asqarova – o‘zbek adabiyotida zamonaviy ayol timsoli	376
<i>Karimova Odinaxon</i>	
Jahon Otin Uvaysiyning “Sog‘indim” radifli g‘azalida badiiy san’atlar tahlili ...	379
<i>Yuldosheva Mashxura</i>	
Madaniyatlararo muloqotda hurmatsizlikning sotsiopragmatik variativligi.....	382
<i>Холдорова Кизлархон</i>	
Обучение текстовой деятельности	385
<i>Нехочина Л.Ш.</i>	
Современные векторы развития языкового образования: вызовы глобализации и цифровизации.....	389
<i>Йулдошева Маишхура Хасанбаевна</i>	
Лингводидактические основы преподавания русских приставочных глаголов движения в узбекскоязычной аудитории.....	393
<i>Боймуротова Муаззам</i>	
Фразеологизмы в русском и узбекском языках: типология сходств и различий	397
<i>Маматбоева Хонзода</i>	
Категория рода в русском языке.....	401
<i>Тураева Мафтуна</i>	
Литературные интерпретации проблемы самоидентификации в условиях глобализации (на материале произведений Эльчина Сафарли).....	405